

UY SHAROITLARIDA IPAK ISHLAB-CHIQRARISH ASOSIDA AHOLI BANDLIGINI OSHIRISHNI MUQOBIL USULI

¹Xurramov Muxtor Gulovich, ²Nazirov Zulqaynar Sharapovich, ³Turayeva Nargiza
Rustamovna, ⁴Djurayeva Nigina Bahodirovna

¹T.f.n., dots., Qarshi davlat universiteti

²T.f.f.d.(PhD)., dots., Qarshi davlat universiteti

³Qarshi davlat universiteti tayanch doktoranti

⁴Talaba, Shaxrisabzpedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15391958>

Annotatsiya. Maqolada uy sharoitlarida tut ipak qurti boqib, undan №310 xom-ipak ashyosi ishlab chiqarish asosida anoli bandlik darajasini oshirish usulini muhandisligi va kutiladigan natijalari keltirilgan.

Kalit soʻzlar: ipak qurti, pilla, dastgoh, ipak, bandlik, daromad.

Abstract. The article presents the engineering and expected results of a method for increasing the level of silkworm employment based on raising mulberry silkworms in home conditions and producing raw silk No. 310 from them.

Keywords: silkworm, cocoon, loom, silk, employment, income.

Аннотация. В статье представлена разработка и ожидаемые результаты способа повышения уровня занятости шелкопряда на основе выращивания тутового шелкопряда в домашних условиях и получения из него шелка-сырца № 310.

Ключевые слова: шелкопряд, кокон, ткацкий станок, шелк, занятость, доход.

Mavzuni dolzarbligi. Hozirgi kunda respublikamizda xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishga alohida eʼtibor berilmoqda. Ularni asosida mahalliy yoshlar uchun yangi ish joylari yaratish juda muhim dolzarb vazifalardan hisoblanadi. Tabiiy ipak xom-ashyosiga tashqi va ichki bozorda unga boʻlgan talab katta. Chunki ipak xom-ashyosidan tayyorlangan gazlamalar, ichki trikotaj, boʻyinboq va boshqa mahsulotlar chiroyli, nafis boʻlishi bilan oʻzining pishiqligi, mustahkamligi va gigiyenik xossalari bilan standart talablariga toʻliq javob berishi bilan boshqa tabiiy tolalardan olingan buyumlardan xaridorgirligi bilan ajralib turadi, [Xurramov, 2022.3.2023.4.5].

Respublikamiz iqlim-sharoitida ayniqsa koʻpazoli oilalarda yiliga ikkimarta pilla yetishtirib, undan oʻy sharoitida ipak xom-ashyosi ishlab chiqarishni yoʻlga qoʻyib oilani daromadini oshirish imkoniyati mavjud. Chunki bizni taklif etayotgan usul xususiy ipakchilik ancha rivojlangan jahonda yetakchi hisoblangan Xitoy, Yaponiya, Hindiston, Janubiy Koreya, Shimoliy Koreya, Vetnam va ularga qoʻshni boʻlgan boshqa davlatlarda oʻz tasdigʻini topgan. Bu usulni qoʻllash evaziga ularda ipakchilik klasterini yanada rivojlantirilmoqda, [Xurramov, 2023.4.5].

Ishni maqsadi. Oʻy sharoitida tut ipak qurti boqib, undan ipak xom-ashyosi ishlab chiqarishni iqtisodiy tejamli usulini ishlab chiqish.

Eksperiment usullari. Usulni ishlab chiqishda hozirgi vaqtda ISO seriyasidagi talab qilinadigan ishlarni tashkil qilishda qoʻllaniladigan hozirgi vaqtda harakatdagi Oʻzbekiston respublikasining RST Oʻz. 630-95; RST Oʻz.

631-95; GOST 5618-80 va GOST 3398-74 meyoriy hujjatlarida koʻrsatilgan tadqiqot usullaridan foydalanildi.

Natijalar tahlili:

1-bosqich: uy sharoitida tut ipak qurtini duragay zoti tetragibrid-3 duragay zotidan urig'lar olinadi. Bu zotni 1g urug'ida 1200-2000 tuxumchalar bo'lib, bir qutini o'rtacha og'irligi 29g bo'ladi.

2-bosqich: ipak qurti boqishda iqtisodiy tejamli: ananaviy sukchakli usulga nisbatan kam joy egallaydigan va barg kam isrof bo'lish oldini uchun, tabiiy materillardan yasalgan yoki plastmassadan maxsus tayyorlangan ko'chma yashiklarda boqish usulidan foydalaniladi. Qurt boqish uchun xonalarni meyoriy hajmi: 1-yoshda 4-6m²; 2- yoshda 6-8m²; 3-yoshda 12-15m²; 4-yoshda 25-30m²; 5- yoshda 50-60 m². Qurtlar 1-3 yoshlarda hajmi kichikroq isitiladigan joy talab qilinadi. Xonalardagi me'riy harorat 23-25°C, parvarish vaqti esa olti hafta amalga oshiriladi.

Quyidagi 1a,b-rasmlarda o'y sharoitida oilaviy tut bargi ozuqasini tayyorlash va pilla qurtini boqish jarayoni ko'rsatilgan, [Xurramov, 2022.3.2023.4.5].

Tut bargini sarflash meyori: 1-yoshda qir qilgan 5-6kg; 2- yoshda 16-17kg;

3-yoshda 50-60kg; 4-yoshda 170kg; 5-yoshda 1 metrlik uzunlikdagi cinovlari bilan birgalikda 830-850kg, (1ga ekilgan "Zarif" tut navi plantatsiyasini hosildorligiga 13-15t, asosan nisbatan hisoblangan), [Rubinov, 1986.2].

Ipak qurti oziqlantirish davrida asosiy ozuqa hisoblangan tut bargi miqdoriga nisbatan 1-2% xlorella tuban suvo'tlariini qaynatilgan suvda tayyorlangan suspenziyasidan biostimulyator sifatida barglarni namlab foydalanish mumkin. Bu boqish davrida ipak qurtini har xil kasalliklarga chidamligini oshirib, boqish davrini 1-3 kunga qadar qisqartiradi va tut barglarini tejaydi, [Xurramov, 2022.3].

3-bosqich: 5- yoshni oxiriga kelib, pilla urashga tayyor bo'lganda bu duragay zotni hajmi 10000 marta yiriklashib, vazni 3-5g, uzunligi 80 mm va qalinligi 10mm, rangi esa oq tusga yaqin fil suyagi rangiga uxshaydi. O'ziga joy qidira boshlaydi. Pilla urash uchun joy tayyorlashda archa shaklida tayyorlangan o'simlik, tol shoxlari, karton va plastmassa materiallaridan foydalansa bo'ladi. Pilla o'rash vaqtida xona harorati 26-28°S namligi 60-68% bo'lishini ta'minlash kerak. Etishtirilgan pilla hosilini 8-10 kundan keyin terish terak. Quyidagi 1b-rasmda o'y sharoitlarida pilla hosili terish uchun tayyor bo'lgan holati ko'rsatilgan.

a)b)v)

1-rasm. a) oilaviy tut bargi ozuqasini tayyorlash;

b) uy sharoitida pilla qurtlarini boqish jarayoni;

v) pilla terishga tayyor bo'lgan holati.

Pilla o'ralgandan keyin pilla qobig'i ichidagi g'umbaklarni o'ldirish kerak. Chunki 12-15kun o'tgach g'umbak kapalakka aylanib, pillalarni teshib tashqariga chiqadi va pillani chuvashga yaroqsiz qilib qo'yadi, [Rubinov, 1986.2].

4-bosqich: kichik xajmda yetishtirilayotgan pilla xom-ashyosiga dastlabki ishlov berishni iqtisodiy tejamli usulidan foydalaniladi.

Bu usul juda oddiy bo‘lib, 80-100 litr hajmli plastmassa idishlar, sellofan paketlar va suv yordamida bajariladi. Natijada 48-50 soat davomida “kislrod tanqisligi” tufayli qobiq ichida g‘umbak nobud bo‘ladi. Olingan natijalarga asosan bu usul bilan pillaga dastlabki ishlov berishda quruq pillani chiqish koefitsiyenti $K = 2,30$.

G‘umbagi o‘ldirilgan pillalar soya, ozoda ayvonlarda eni 2000 mm; balandligi 500-600 mm stellajlarda vaqti vaqti bilan aralastirilib 9-11% namlikda saqlanadi yoki quritilgan pilla ezilmasligi uchun, havo o‘tkazmaydigan polietilendan maxsus tayyorlangan qattiq idishlarda 15 kilogramdan joylab saqlanadi, [Xurramov, 2022.3].

Pilla mavsumiy mahsulot bo‘lgani uchun uni saqlab, ishlatishga to‘g‘ri keladi. Bizning iqlim sharoitimizda yoz oylarida pilla saqlanadigan omborxonada ham, harorat $+40^{\circ}\text{C}$ atrofida bo‘ladi. Havodagi kislorod taʼsirida pilla tarkibidagi seritsin “*toliqadi*” va suvda erishi qiyinlashadi. Natijada pilla qobig‘ini texnologik xossalarini pasayib, uni chuvash jarayonida o‘zilishlar sonini ortishiga olib keladi va ipak chiqindilarini miqdori ko‘payadi. Bu kamchilikni oldini olish uchun pillani yigirishdan oldin suvda tez eruvchi sirt faol moddalar bo‘lgan maxsus eritma bilan ishlanadi. Bu usul bilan ishlov berilgan pillalardan ipak chiqishi solishtirilganda ipakchanlik 2,0-2,5% va o‘zilishlar sonini pasayishi evaziga stanoklarni ish unumdorligi 2-2,5% yuqori bo‘lishi aniqlangan, [Xurramov, 2022.3.2023.4.5.2006.6.1991.7. 1988.1].

5-bosqich: pilla cho‘vashga tayyorlash jarayoni $90-95^{\circ}\text{S}$ haroratda qaynoq suvda olib boriladi. Bu jarayonda pishitilib bo‘kkan pillani ustki qavatidagi chigal - aralashgan o‘zuq ipak iplari olib tashlanadi, keyin 600-900m uzunlikda bo‘lgan uzilmasdan chiqadigan ipak tolalari yigiriladi (2a-rasm).

a) 2a-rasm. O‘y sharoitida pillalarni cho‘vashga tayyorlash jarayoni;
b) 2b-rasm. O‘y sharoitida ishlaydigan KMS-6 dastgoh ko‘rinishi;
c) 2c-rasm. Yigirilgan ipak xom-ashyosini ko‘rinishi.

6-bosqich: o‘y sharoitlarida chuvashga tayyorlangan pilladan ipak xom-ashyosi ishlab chiqarish uchun qo‘l yordamida boshqariladigan 220Vt kuchlanishda ishlaydigan olti ilgakli bo‘lgan KMS-6 mexanik dastgohlardan foydalanish mumkin (2b-rasm), [Xurramov, 2022.3].

Dastgoh tezligi ilgak tagidagi pillalarni soniga qarab 72-90 m/min intervalda o‘zgaradi. Misol: 3,23 tekisli ipak xom-ashyosi ishlab chiqarish texnologiyasida bir soat davomida 1 tailgak tagida 10 dona, 6 ta ilgak tagida 720-770 donapillalar bo‘lishi kerak. Motovilada ipakni perimetri 1500 ± 50 mm bo‘ladi qayta urash jarayoni kerak bo‘lmaydi, [Rubinov, 1986.2].

7-bosqich: motoviladan tushirilgan ipak xom-ashyosidan xaridorlarga yuborish uchun 2c-rasmda ko‘rsatilgandek $32 \pm 0,5$ kg og‘irlikda kiplar hosil qilinadi, [Rubinov, 1986.2].

Quyidagi 3a-rasmda pilla cho‘vashga tayyorlash jarayonida pillalarni ustki qavatidan chiqadigan chigal-aralashgan o‘zuq ipak chiqindilaridan olinadigan ipak kalava ip va o‘y parrandalari hamda baliqlarni oziqlantirish mumkin bo‘lgan pillalardan ajraladigan (3a,b-rasmlar) g‘umbaklar tavirlangan,[Xurramov, 2022.3.2023.4.5].

Quyidagi 3-rasmda o‘y parrandalari va baliqlarni oziqlantirishda ishlatiladigan pilladan ajraladigan (a) xom va (b) quruqpilla g‘umbaklari keltirilgan, [Xurramov, 2022.3].

a) b) c)
3a-rasm. Ipak chiqindilaridan tayyorlangan kalava ip;
3b,c-rasm: xom (b)va quruq (c) pilla g‘umbaklar.

Xulosa. Bir oila uchunkutilayotgan iqtisodiy samaradorlik (2024 yil o‘rtacha bozor narxida hisoblangan): agar bir oila azolari tomonidan mavsumda 300kg tirik pilla tayyorlansa, dastlabki ishlov berilgandan so‘ng, undan quruq pillani chiqish miqdori: $300:2,30=130,4kg$.

O‘y sharoitida 6 ilgakli bilan KMS-6 mexanik dastgohda 130,4kg, quruq pillani qayta ishlaganda o‘rtacha miqdorda48kg, ipak xom-ashyosi va 75kg, chiqindilari hamda 7,4kg, g‘umbakhosil bolishi aniqlanlan. (Bunda oila azolari tomonidan bir dona KMS-6 stanok, so‘tk davomida8 soatishlatilsa, 48 kg ipak ishlab chiqarish uchun 8-9 oy sarflanadi). Agar 2024 yil jahon bozoridagi o‘rtacha narx bo‘yicha hisoblasak: 1kg, sifatli ipak xom-ashyoni o‘rtacha narxi 100\$, ($48kg \cdot 100\$ = 4800\$$) va 1kg, ipak xom-ashyosini chiqindilario‘rtacha narxi 70\$ ($75kg \cdot 70\$ = 5259\$$).

Bir oilada kutilayotgan o‘rtacha daromod ($4800\$ + 5259\$ = 10059\$$) bo‘ladi. Bu usulda oila a‘zolari 8-9 oy davomida qo‘shimcha ish bilan band bo‘ladilar. Usul sotsial-ijtimoiy jihatdan juda samarali va istiqbolli hisoblanadi.

REFERENCES

1. Патент №1653385. Способ подготовка коконов шелка к размотку/ Хуррамов М.Г, Юнусов Л.Ю, Каримов Ш.И. // Официальный бюллетень.-1988.-№2.
2. Справочник. Шелкосырье и кокономотание, (под.редак. Э.Б. Рубинова) М.: Легпромбытиздат, 1986.-310с
3. Хуррамов М.Г. Повышение стабильности оболочек коконов, обработанных ПАВ и водорастворимыми полимерами перед хранением / монография, -Карши. мин. типог. Карши ГУ, 2022.–116 с.
4. Хуррамов М.Г. Альтернативная занятность сельского населения в производстве шелка-сырца в домашних условиях [Текст] / Ш.А. Ганиева // Вестник магистратуры научный журнал. – 2023, №1. – С.100-102.

5. Хуррамов М.Г. Производства шелка-сырца в домашних условиях // сборник международная научно-практическая конференция. Современные тренды и приоритеты устойчивого развития регионов. посвященная 300-летию Российской академии наук 17 октябрь 2023г. - Махачкала, С.533-538
6. Хуррамов М.Г. Технология обработки коконов раствором нового ПАВ перед хранением [Текст] / Ш.И. Каримов, Б.А. Мирзаев // Проблемы текстиля научно-технический журнал. – 2006, №1. – С. 89-92
7. Хуррамов М.Г. Влияние эмульсии на показатели размотки коконов и качества шелка-сырца [Текст] / М.Г. Хуррамов // Шелк реферативный научно-технический журнал. – 1991, №5. – С. 21-22